

G‘O‘ZADA META-QTL TAHLILI ASOSIDA NOMZOD GENLARNI ANIQLASH

A.X. Toshpulatov^{1,2}, S.K. Arslanova¹, Q.Q. Xaliqov¹, B.B. Oripova^{1,2}, F.U. Rafiyeva¹, F.N. Kushanov^{1,3}

¹Genetika va O‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti, ²Toshkent tibbiyot universiteti,

³O‘zbekiston Milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544133>

Annotatsiya. Meta-QTL (MQTL) tahlili turli tadqiqotlarda aniqlangan miqdoriy belgilar lokuslarini (QTL) ularning genomdagi aniq joylashuvini aniqlash maqsadida integratsiyalashga qaratilgan usuldir. Ushbu tadqiqotda g‘o‘za (*Gossypium L.*) genomi bo‘ylab 1685 ta QTL asosida 71 ta Meta-QTL (A genomida 27 ta, D genomida 44 ta) aniqlandi. MQTL hududlarida 189 ta nomzod genlar topildi, ulardan 89 tasi gen ontologiyasi (GO) tahlili orqali funksional jihatdan tavsiflandi. Natijada istiqbolli nomzod genlar, jumladan, lakkaza (GhLAC) va UDP-glikoziltransferaza (UGT) oilalariga mansub genlar aniqlangan. Bu genlar g‘o‘zaning muhim agronomik belgilari (tola sifati va miqdori kabi) bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Tadqiqot markerlarga asoslangan seleksiya (MAS) va allellar introgressiyasi uchun asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: Meta-QTL, miqdoriy belgilar lokusi (QTL), nomzod genlar, gen ontologiyasi (GO), paxta (*Gossypium*), lakkaza, UDP-glikoziltransferaza.

Annotation. Meta-QTL (MQTL) analysis is a method aimed at integrating quantitative trait loci (QTL) identified in various studies to determine their precise location in the genome. In this study, 71 Meta-QTLs (27 in the A genome, 44 in the D genome) were identified based on data from 1685 QTLs across the cotton (*Gossypium L.*) genome. Within the MQTL regions, 189 candidate genes were found, of which 89 were functionally characterized through gene ontology (GO) analysis. As a result, promising candidate genes were highlighted, including those belonging to the laccase (GhLAC) and UDP-glycosyltransferase (UGT) families. These genes may be associated with important agronomic traits of cotton (such as fiber quality and quantity). The study provides a foundation for marker-assisted selection (MAS) and allele introgression.

Keywords: Meta-QTL, quantitative trait locus (QTL), candidate genes, Gene Ontology (GO), cotton (*Gossypium*), laccase, UDP-glycosyltransferase.

Аннотация. Мета-QTL (MQTL) анализ - это метод, направленный на интеграцию количественных локусов признаков (QTL), выявленных в различных исследованиях, для определения их точного местоположения в геноме. В данном исследовании по данным 1685 QTL в геноме хлопчатника (*Gossypium L.*) было идентифицировано 71 Meta-QTL (27 в геноме A, 44 в геноме D). В пределах регионов MQTL было обнаружено 189 генов-кандидатов, из которых 89 были функционально охарактеризованы посредством анализа геной онтологии (GO). В результате были идентифицированы перспективные гены-кандидаты, в том числе относящиеся к семейству лакказ (GhLAC) и UDP-глизозилтрансфераз (UGT). Эти гены могут быть связаны с важными агрономическими признаками хлопчатника (такими как качество и количество волокна). Исследование обеспечивает основу для маркер-ассистированного отбора (MAS) и интрогрессии аллелей.

Ключевые слова: Мета-QTL, количественный локус признака (QTL), гены-кандидаты, Gene Ontology (GO), хлопок (*Gossypium*), лакказа, UDP-глизозилтрансфераза.

Meta-QTL yoki MQTL turli xil tadqiqotlarda aniqlangan va umumiy lokusda joylashgan uchtdan ortiq QTL (Quantative trait locus – miqdoriy belgilar lokusi) lar jamlanmasi bo'lib, bunday QTL-klasterlarini aniqlash Meta-QTL tahlili deb ataladi [3]. Meta-QTL (MQTL) tahlili irsiylanish darajasi yuqori va barqaror QTL larni aniqlash uchun samarali usul hisoblanadi. Bu yondashuv bir nechta tadqiqotlardagi QTLlarni birlashtirib, QTL oraliqlarini qisqartiradi va shu orqali ishonchli hamda bir xil MQTLlarni belgilashga yordam beradi [2]. QTL oraliqlari qisqargach, ushbu hududlardagi genlarni batafsil o'rganish va ularning o'rganilayotgan belgi bilan potentsial bog'liqligini aniqlash osonlashadi. Bundan tashqari barqaror genomik hududlarni aniqlash orqali keyinchalik foydali allellarni boshqa genotiplarga o'tkazish (allel introgressiyasi) uchun potentsial nomzod genlarni belgilash imkonini beradi [5].

Meta-QTL tahlili murakkab belgilarning genetik asoslarini tushunish uchun foydali yondashuv bo'lib, marker yordamida tanlashda qo'llanilishi kerak bo'lgan taxminiy molekulyar markerlarni aniqlash uchun kengroq allel qamrovi va yuqori xaritalash aniqligini ta'minlaydi.

QTL klasterlarining eng ishonchli pozitsiyalaridan nomzod genlarni qidirish keyingi funksional validatsiya uchun eng istiqbolli nomzod genlarni aniqlashga yordam beradi, bu esa tadqiqot resurslarini (vaqt, mablag') yanada samarali ishlatish imkonini beradi va o'ziga xos miqdoriy xususiyatlarga ega yangi navlarni ishlab chiqish va naslchilik dasturlarini tezlashtirish uchun QTL ni klonlash va piramidalashni osonlashtiradi [4].

Ushbu tadqiqotning maqsadi turli tadqiqotlarda aniqlangan 1700 ga yaqin QTLning Meta-QTL tahlili asosida qayd etilgan MQTLlar bo'ylab nomzod genlarni aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqot materiallari va usullari.

QTLlar haqida ma'lumot to'plash va konsensus xarita tuzish

Meta-QTL tahlilida foydalanilgan har bir QTL bo'yicha quyidagi ma'lumotlar to'plandi: belgi nomi, xromosoma raqami, yon yoki eng yaqin marker nomi va pozitsiyasi, eng ishonchli QTL pozitsiyasi, ishlatilgan xaritalash populyatsiyasining turi va hajmi, LOD, PVE yoki QTLning R^2 qiymati.

Uzunligi 4524,37 cM bo'lgan, 2942 ta markerdan iborat konsensus xaritasi Guazuncho-2 x VH8-4602 va TM-1 x 3-79, RIL (2012) konsensus xaritalari asosida tuzildi. Konsensus xaritasini tuzishda individual xaritalardagi QTLlarga eng yaqin bo'lgan yon markerlar ham kiritildi [1].

Nomzod genlarni aniqlash.

Nomzod genlarni aniqlash uchun MQTLning eng ishonchli pozitsiyasi yoki unga eng yaqin SSR markeridan foydalanilgan. Cotton Gen ma'lumotlar bazasidan praymer juftliklarining to'g'ri va teskari nukleotidlar ketma-ketligi olinib, *G.hirsutum* genomida in-siliko PZR amalga oshirildi. MQTL xromosomasida amplikonlar hosil bo'lganda, uning atrofidagi ± 50 kb ketma-ketliklar Augustus orqali transkriptlarga aylantirildi. *A.thaliana* modeli asosida NCBI BLAST bilan nomzod genlar topildi.

Gen ontologiyasi.

Nomzod genlar bilan bog'liq sezilarli darajada boyitilgan Gen ontologiyasi (GO) atamalarini aniqlash uchun ($P < 0,05$) Shiny GO 0.81 veb-vositasi yordamida Gen ontologiyasini boyitish tahlili o'tkazildi (<https://bioinformatics.sdstate.edu/go/>). Ushbu vosita aniqlangan GO atamalarini biologik jarayonlar, molekulyar funksiyalar va hujayra tarkibiy qismlariga ajratadi. Nomzod genlar to'plamida sezilarli darajada boyitilgan GO atamalarini aniqlash uchun $P < 0,05$ ahamiyatlilik chegarasidan foydalanildi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot davomida turli tadqiqotlarda e’lon qilingan 1685 ta QTL asosida *Gossypium L.* genomi bo’ylab jami 71 ta MQTL aniqlangan bo’lib, shundan 27 tasi A genomda, 44 tasi D genomda qayd etilgan. QTL klasterlarining genom bo’ylab taqsimlanishi, ular joylashgan genomik hududlar va MQTL larning ishonch oraliqlari (CI - confidence interval) avvalgi nashrlarimizda batafsil keltirilgan [1].

MQTL mintaqalari bo’ylab nomzod genlarni qidirish davomida QTL klasterlarining 31 tasida jami 189 ta nomzod genlar topildi (1-jadval).

1-jadval

Meta-QTL hududlar bo’ylab NCBI BLAST da aniqlangan nomzod genlar

Xromosoma	Meta-QTL	Eng yaqin marker	Eng yaqin markerning pozitsiyasi	Nomzod genlar uchun ID
Chr1	qtlklasterc1-1	BNL1693	14,17	LOC107925673 LOC107925521 LOC107925623 LOC107925526
	qtlklasterc1-2	SWU10954	32,4	LOC121232362 LOC107936108 LOC121232365 LOC107936088 LOC121203663 LOC121203669 LOC121203674 LOC121203682 LOC121203678 LOC121203686
Chr2	qtlklasterc2-1	BNL2877	2,8	LOC107927428 LOC107927325 LOC107927461 LOC107927462 LOC107927486 LOC107927506 LOC107927438
	qtlklasterc2-2	HAU0040	6,3	LOC107939890 LOC107936040 LOC107936064 LOC107936080 LOC107936089 LOC107936097 LOC107922194
Chr3	qtlklasterc3-1	Gh663	10,3	LOC107886251
	qtlklasterc3-2	NAU5233	41,1	LOC121223778 LOC107962559 LOC107963807 LOC107963807 LOC107963806 LOC107963808
	qtlklasterc3-3	NAU3479	54,96	LOC107935078 LOC107935081 LOC107935076 LOC107927085 LOC107963863 LOC107963862
chr5	qtlklasterc5-1	CGR6756	2,65	LOC107958442 LOC107961319 LOC107958441 LOC107958439 LOC107958436 LOC121229336 LOC121229337
	qtlklasterc5-2	MUSS106	36,82	LOC107958828 LOC107961356 LOC107958826 LOC107958825 LOC107958823 LOC107958821
chr9	qtlklasterc9-1	MGHES70	10,78	LOC107889739 LOC107889741 LOC107889742
	qtlklasterc9-2	DPL0530	36,7	LOC121206411 LOC121206412 LOC107944908

chr11	qtlklasterc11-1	Gh256	0,4	LOC107944007 LOC107898833 LOC107944372 LOC107944371	LOC107944005 LOC121209554 LOC107944370 LOC107944373
chr12	qtlklasterc12-1	CGR6439	17,3	LOC107945217 LOC107945033	LOC107945032
chr13	qtlklasterc13-1	HAU2304	9,19	LOC107957665 LOC107961246 LOC107957669 LOC107957672	LOC107957666 LOC107957668 LOC107957675
chr14	qtlklasterc14-2	PGML2983	0,6	LOC107903579 LOC107903558 LOC107903538 LOC107903521	LOC107903568 LOC107906144 LOC107903529 LOC107903502
chr16	qtlklasterc16-2	HAU2662	33,02	LOC107925707 LOC121219553 LOC121219556	LOC107925717 LOC121219555 LOC107925937
	qtlklasterc16-3	JESPR0237	51,14	LOC107954570 LOC107954063	LOC107954569
	qtlklasterc16-4	NAU2627	75,62	LOC107954065 LOC107956627	
chr17	qtlklasterc17-1	NAU3016	4,25	LOC107929300 LOC107929305 LOC107929229	LOC107929259 LOC107929279 LOC107929272
chr18	qtlklasterc18-1	NAU2980	1,0	LOC107936543 LOC107936370 LOC107891960 LOC107891956	LOC107936460 LOC107891960 LOC107936204 LOC107935941
chr19	qtlklasterc19-1	NAU3946	13,8	LOC107887948 LOC107887946 LOC107887459 LOC107887943	LOC107887947 LOC107887462 LOC121217302
	qtlklasterc19-2	NAU3826	32,3	LOC107907143 LOC107907141 LOC107907136 LOC107907133	LOC107907142 LOC107907137 LOC107907135
chr21	qtlklasterc21-1	SWU16649	0,6	LOC121223585 LOC121223584 LOC107898847 LOC107898851	LOC121223586 LOC121223586 LOC107898849
chr22	qtlklasterc22-2	NAU3791	30,11	LOC107898325 LOC107898622 LOC107898619 LOC107898614	LOC107898624 LOC107898620 LOC107898617 LOC107898024
chr23	qtlklasterc23-	NAU2771	13,71	LOC107912379 LOC107912377	

	1			
	qtlklasterc23-4	TMB1769	41,75	LOC107888840 LOC121221191
chr24	qtlklasterc24-1	NAU3934	56,6	LOC107932875 LOC107932852 LOC107932845 LOC107932844 LOC107932848 LOC107932857 LOC107932804
	qtlklasterc24-2	HAU1639	64,53	LOC107936702 LOC107936689 LOC107936697 LOC107936698
	qtlklasterc24-3	JESPR308	111,63	LOC107909085 LOC107909087 LOC107909088 LOC107909091 LOC107909093 LOC107909096 LOC107909095
chr25	qtlklasterc25-1	BNL3806	32	LOC107901239 LOC107901241
chr26	qtlklasterc26-3	BNL0341	51,31	LOC107946291 LOC107946292

Aniqlangan nomzod genlarning biologik jarayonlarda, molekulyar funksiyalarda va hujayra komponentlarida qanday funksiyalarni bajarishini o'rganish va istiqbolli nomzod genlarni saralash uchun GO (Gen ontology) – gen ontologiyasi tahlili amalga oshirildi. Natijada MQTL hududlarda topilgan jami 189 ta nomzod genlardan 89 tasi ontologik izohlarga ega ekanligi aniqlandi. Ushbu nomzod genlar uchun Shiny GO 0.81 web ilovasi yordamida Gen Ontologiyasini boyitish tahlili ham o'tkazildi. Boyitish tahlili natijasida aniqlangan nomzod genlar ro'yxatida biologik jarayonlar, molekulyar funksiyalar va hujayra komponentlari kabi uchta asosiy kategoriyada $P < 0.05$ bo'lgan bir qator muhim Gen ontologiyasi (GO) atamallari bilan bog'liq genlar tasodifiy kutishdan ko'ra sezilarli darajada ko'p ekanligi aniqlandi. Bu esa, ushbu GO atamallari bilan bog'liq genlarning o'rganilayotgan belgi bilan aloqador bo'lish ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Nomzod genlar orasidan 66 tasi 31 ta molekulyar funktsiya GO atamasi bilan, 39 tasi 23 ta biologik jarayonlar bilan bog'liq GO atamasi bilan va 13 ta nomzod gen 9 ta hujayra komponenti GO atamasi bilan bog'landi (2-jadval). Jadvaldagi *Enrichment FDR* - bu GO boyitish tahlili natijalaridagi p-qiymatlarini ko'plab testlarni tuzatish usuli bo'lgan FDR yordamida sozlash natijasida olingan qiymat. Agar *Enrichment FDR* qiymati belgilangan chegaradan (masalan, 0.05) kichik bo'lsa, ushbu GO termini haqiqatan ham boyitilgan deb hisoblanadi. *Fold of Enrichment* - boyitish darajasi esa GO boyitish tahlilida ma'lum bir GO termini bilan bog'liq genlarning nomzod genlar ro'yxatida tasodifiy kutishdan necha marta ko'p ekanligini ko'rsatadigan o'lchovdir.

Asosiy kategoriyalarda ishtirok etish ehtimoli yuqori bo'lgan nomzod genlarning funksiyasini o'rganish maqsadida olib borilgan bibliografik qidiruvlar lakkazalar oilasiga mansub *GhLAC-4*, *GhLAC-13* va *GhLAC-17*, *UDP-glikoziltransferaza (UGT)* oilasiga tegishli *GhUDP-glikoziltransferaza 74F2* kabi genlarni Meta-QTL hududlar uchun istiqbolli nomzod genlar sifatida aniqlanishiga olib keldi.

Xulosa. Meta-QTL tahlili orqali paxta (*Gossypium L.*) genomi bo'yicha 1685 ta miqdoriy belgilar lokusi (QTL) asosida 71 ta Meta-QTL (27 tasi A subgenomida, 44 tasi D subgenomida) aniqlangan. MQTL hududlarida 189 ta nomzod gen topilib, ulardan 89 tasi gen ontologiyasi

(GO) tahlili orqali funktsional jihatdan tavsiflangan. Natijalarga ko‘ra, lakkaza (*GhLAC*) va *UDP-glikoziltransferaza (UGT)* oilasiga mansub genlar paxtaning muhim xo‘jalik belgilari (tolaning sifat va miqdori, qurg‘oqchilikka chidamlilik, kasalliklarga chidamlilik) bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi ko‘rsatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.X.Toshpulatov, D.M.Qodirov, M.Q.Qudratova, B.B.Oripova, A.A.Iskandarov, M.Dj. Xolova, F.U.Rafiyeva, Q.Q. Xaliqov, F.N.Kushanov G‘o‘zada qimmatli xo‘jalik belgilarining meta-qtI tahlili. *Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar* 2024, 4, 179-196.
2. C. Welcker, W. Sadok, G. Dignat, M. Renault, S. Salvi, A. Charcosset, F. Tardieu, A common genetic determinism for sensitivities to soil water deficit and evaporative demand: meta-analysis of quantitative trait loci and introgression lines of maize. *Plant Physiology*, 2011, 157(2), 718-729.
3. E. Venske, R.S. Dos Santos, D.D.R. Farias Meta-analysis of the QTLome of Fusarium head blight resistance in bread wheat: refining the current puzzle. *Front Plant Sci.* 2019, 10, 727.
4. J.M. Soriano, P. Colasuonno, I. Marcotuli Meta-QTL analysis and identification of candidate genes for quality, abiotic and biotic stress in durum wheat. *Sci Rep* 2021, 11, 11877
5. P. Cabas-Lühmann, A.R. Schwember, O. Arriagada, I. Marcotuli, I. Matus, C. Alfaro, A. Gadaleta, Meta-QTL analysis and candidate genes for quality traits, mineral content, and abiotic-related traits in wild emmer. *Front. Plant Sci.* 2024,15,1305196